

ІМПЕРАТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ**Трухачова К.В.**

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
маркетингу та інформаційних технологій,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м.Херсон, Україна
ORCID: 0000-0001-7223-8067

**IMPERATIVES to IMPLEMENTING INTERNATIONAL MARKETING RESEARCH IN
CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION FOR ECONOMIC SYSTEMS****Trukhahova K.**

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Marketing and
Information Technologies
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7223-8067>

Анотація

У статті визначені завдання суб'єктів господарювання та методи, які мають бути реалізовані при здійсненні міжнародних маркетингових досліджень в умовах інтернаціоналізації економічних систем. Виділено два великі блоки у міжнародних маркетингових дослідженнях: дослідження ринків та дослідження потенційних можливостей суб'єкта господарювання. Розкрито зміст складових ситуаційного аналізу при виборі міжнародного ринку. У формалізованому вигляді наведені види оцінок місткості міжнародного ринку. Визначено імперативи суб'єктів господарювання на міжнародних ринках, які необхідно проаналізувати. Окреслені методичні завдання за етапами міжнародних маркетингових досліджень та акцентовано увагу на сферах застосування методів маркетингових досліджень відповідно до їх переваг та недоліків.

Abstract

The article defines the tasks of economic entities and methods that must be implemented when carrying out international marketing research in the conditions of internationalization in economic systems. There are two large blocks in international marketing research: market research and research into the potential capabilities of an enterprise. The content of the components in the situational analysis when choosing an international market is revealed. Estimates for international market capacity are presented in a standardized form. The imperatives of business entities in international markets have been identified and need to be analyzed. Methodological tasks for the stages of international marketing research are outlined and attention is focused on the areas of application for methods in marketing research with their advantages and disadvantages.

Ключові слова: міжнародні маркетингові дослідження, суб'єкти господарювання, інтернаціоналізація економічних систем, міжнародні ринки.

Keywords: international marketing research, government entities, internationalization of economic systems, international markets.

Постановка проблеми. Сучасні виклики глобалізаційних перетворень економічних системи потребують миттєвого адекватного реагування на сигнали, що посиляє зовнішнє середовище, розуміння чинників змін світових тенденцій, їх напрямків і результатів. Володіння інформацією є необхідною умовою вискоєфективного, результативного функціонування суб'єктів господарювання. Виходячи на міжнародні ринки, суб'єкти господарювання не до кінця розуміють моделі бізнесової поведінки, культуру споживання, пріоритети споживчих манер, що є наслідками інакших ментально-культурних цінностей економічних спільнот, їх невдала інтерпретація призводить до негативних наслідків.

Модернові зміни світогосподарського простору потребують теоретичного та прикладного осмислення, оскільки суб'єктам господарювання стає

дедалі складніше відповідати викликам і вимогам зовнішніх економічних систем.

Аналіз публікацій. У теорії достатньо широко визначені найбільш важливі аспекти ведення міжнародної маркетингової діяльності, окреслені її завдання, об'єкти та суб'єкти, сформовані вимоги й особливості застосування тих чи інших прийомів маркетингових досліджень. Потрібно відзначити праці: Ануріна В., Армстронга Г., Гаркавенко С., Житника О., Каніщенко О., Котлера Ф., Литвина А., Мельникович О., Набок І., Писарева О., Савченко Ю., Циганкової, Є., Янько А. та багато інших. У них акцентується увага на концептуальних передумовах здійснення міжнародної маркетингової діяльності, висвітлюються пріоритети у формуванні комплексу міжнародного маркетингового дослідження. Такі пріоритети зазнають певної модифікації та адаптації з урахуванням вимог

міжнародного маркетингового середовища. Водночас необхідно зазначити, що науковці по-різному трактують термін «маркетингові дослідження» і неоднозначно підходять до визначення етапів виконання міжнародних маркетингових досліджень в умовах інтернаціоналізації економічних систем.

У «Міжнародному процесуальному кодексі маркетингових і соціальних досліджень» в полі маркетингового дослідження визначається необхідна для вивчення інформація; розробляються методи збору інформації; здійснюється управління та процес збору даних; аналізуються результати й повідомляється про знахідки та їх значення [7].

Щодо міжнародного маркетингового дослідження – це специфічна форма пошуку інформації для розв'язання маркетингових завдань в міжнародній сфері, яка вимагає нових навиків та знань під час його здійснення де потрібно врахувати вплив економічних, політичних, демографічних, науково-технічних соціально-культурних факторів (релігійні, побутові звички, мовні особливості, ставлення до підприємництва, роль жінки у суспільстві) тощо [14].

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні завдань суб'єктів господарювання та методів, які мають бути реалізовані при здійсненні міжнародних маркетингових досліджень в умовах інтернаціоналізації економічних систем.

Виклад основного матеріалу досліджень. Для світової економіки характерне посилення інтернаціоналізації господарювання, яка пришвидшується різноманітними факторами, в тому числі: економічними, технологічними, політичними, воєнними конфліктами та бойовими діями, що зумовлюють соціально-демографічні, ментально-психологічні зрушення. В економічному розумінні інтернаціоналізація виробництва веде до кращого розподілу праці, росту його продуктивності, розширення сфери вкладення капіталу, розвитку техніки і методів розрахунків, цифровізацію функціонування. Перерозподіл глобального світового простору та посилення економічного потенціалу в напрямку так званих «нових глобальних лідерів», зокрема, країн BRICS (Китай, Індія, Бразилія, Росія, ПАР), нової великої сімки E7 (Китай, Індія, Бразилія, Росія (перебуває під санкціями через військове вторгнення на територію України), Мексика, Індонезія і Туреччина), а відтак, дедалі більшого масштабу набуває переорієнтація потоків міжнародного виробництва та торгівлі, в тому числі

шляхом посилення їх маркетингового супроводу на користь зазначених вище нових осередків глобального споживання [9].

Також, за останні десятиріччя у країнах, які є потенційними глобальними лідерами, спостерігаються новітні стійкі тенденції до динамічного нарощування доходів. Оскільки маркетинговий потенціал зарубіжного ринку багато в чому визначається комбінацією відповідних рівнів якості та ціни придбаних товарів, що напряму залежить від обсягу платоспроможності країни-імпортера, споживчі товари найкращої якості ввозяться переважно у країни з найвищими показниками доходів на душу населення, товари середньої якості – до країн із помірними доходами. Тому держави із схожими рівнями доходів схильні мати приблизно однакову структуру попиту на товари (за їх асортиментом і якістю), що зумовлюють реалізацію стандартів споживання економічно розвинених країн, і тим самим збільшують масштаби середовища маркетингових досліджень сучасного міжнародного бізнесу.

Міжнародні маркетингові дослідження є засобами, які допомагають підприємству визначитись із оцінкою поточної ситуації на зовнішньому ринку дають можливість застосовувати ефективні управлінські рішення з опрацюванням комплексу маркетингових заходів на зовнішньому ринку.

Такі дослідження, як правило, складаються з двох великих блоків: дослідження ринків; дослідження потенційних можливостей суб'єкта господарювання.

Таким чином, перш, ніж прийняти рішення про вихід на міжнародний ринок, суб'єкт господарювання має оцінити середовище міжнародного маркетингу та власні можливості, а саме: уподобання закордонних споживачів і пропозиції конкурентоспроможної продукції; культуру ведення бізнесу; кількість управлінських кадрів, що мають досвід міжнародної діяльності; можливість змін у торговому законодавстві іноземної держави, девальвація валюти.

Результатом вивчення середовища міжнародного маркетингу є інформація, аналіз якої дає змогу прийняти рішення про принципову доцільність (або недоцільність) виходу підприємства на зарубіжний ринок.

Наступним кроком є прийняття рішення стосовно вибору ринків, на які планує вийти суб'єкт господарювання. При цьому передбачається проведення всебічного ситуаційного аналізу (табл. 1).

Таблиця 1.

Складові ситуаційного аналізу при виборі міжнародного ринку*

Складові ситуаційного аналізу	Зміст складових
Фактори маркетингового середовища	Економічні, політичні, культурні, демографічні, науково-технічні
Параметри ринку	Обсяг ринку, ємність, темпи зростання, індекс конкурентної активності, рівень бар'єрів для входження
Моделі поведінки контактних груп	Конкуренти, споживачі, посередники, постачальники
Очікувані зміни у кон'юктурі ринку	Визначаються тенденції розвитку ринку та їх вплив у перспективі на становище підприємства; при цьому прогнозується вплив змін у кон'юктурі ринку на потенційні обсяги та умови збуту товарів, послуг відповідно до очікуваного попиту і пропозиції
Можливості для розвитку підприємства на цьому ринку	Наявність ресурсів, очікувана динаміка обсягів зовнішньоекономічної діяльності; доцільність переорієнтації на нові ринки збуту

*складено на основі [9]

Ринок можна охарактеризувати за допомогою місткості реального та потенційного міжнародного ринку (M_p) (табл. 2).

Таблиця 2.

Види оцінок місткості міжнародного ринку*

Види оцінок	Формула	Значення
Оцінка реальної місткості міжнародного ринку	$M_p = B_n + I - E$	B_n — національне виробництво даного товару на території країни; I — імпорт даного товару; E — експорт товару.
	$M_p = B + Z + I + I_n - E - E_n$	Z — залишки товарних запасів на складах підприємств-виробників країни; I_n — обсяги непрямого імпорту (товар входить до складу інших товарів, що імпортуються); E_n — обсяги непрямого експорту.
Оцінка потенційної місткості міжнародного ринку	$M_p = \frac{C}{k_c} \cdot k_e \cdot (H - Z_f - Z_m) - A + I - E$	M — потенційна місткість зарубіжного ринку; C — чисельність групи споживачів товару; k_c — рівень (коефіцієнт) споживання в базисному періоді, або норматив споживання товару (нормативи: фізіологічні — для продуктів харчування; раціональні — для непродовольчих товарів та послуг; техніко-технологічні — для засобів виробництва, сировини та матеріалів); k_e — коефіцієнт еластичності попиту від цін та доходів; H — насиченість ринку (обсяг товарів, які є в користуванні населення, або засобів виробництва на підприємствах); Z_f — фізичне зношування товарів у користуванні; Z_m — моральне зношування товарів у користуванні; A — альтернативні ринку форми задоволення потреб (тіньовий ринок, натуральні джерела споживання) та товари-субститути.

*складено на основі [2]

При здійсненні міжнародних маркетингових досліджень необхідно проаналізувати імперативи суб'єктів господарювання на міжнародних ринках: умови діяльності суб'єкта господарювання на

міжнародних ринках; комплекс інструментів маркетингу суб'єкта господарювання, як важіль впливу на міжнародних ринках та результати діяльності та напрямки корегування суб'єкта господарювання на міжнародних ринках (табл. 3).

Імперативи маркетингових досліджень суб'єктів господарювання на міжнародних ринках*

<i>Умови діяльності суб'єкта господарювання на міжнародних ринках</i>	<i>Комплекс інструментів маркетингу суб'єкта господарювання, як важіль впливу на міжнародних ринках</i>	<i>Результати діяльності та напрямки корегування суб'єкта господарювання на міжнародних ринках</i>
1. Аналіз попиту та характеристика ринкових умов та параметрів	1. Аналіз товарної політики суб'єкту господарювання на відповідність ринковим умовам та параметрам	1. Аналіз відповідності параметрів функціонального продукту до запитів міжнародних споживачів та внесення корегувань у якісні характеристики
2. Аналіз конкурентного функціонального середовища	2. Аналіз цінової політики суб'єкту господарювання на відповідність ринковим умовам та параметрам	2. Аналіз результатів пробних продаж та внесення корегувань у цінову політику
3. Аналіз зовнішнього функціонального середовища	3. Аналіз стратегії міжнародного розвитку суб'єкту господарювання на відповідність ринковим умовам та параметрам	3. Дослідження положення та частки ринку та внесення корегувань у
4. Аналіз внутрішнього функціонального середовища	4. Аналіз та політики просування суб'єкту господарювання на відповідність ринковим умовам та параметрам	4. Дослідження іміджу та внесення корегувань у комплекс маркетингу
5. Дослідження потенційних партнерів та способів співпраці з ними	5. Аналіз каналів забезпечення необхідного інформування міжнародних споживачів	5. Аналіз рівня маркетингових комунікацій та внесення корегувань у PR-витрати

*складено за [8; 10; 13] та доопрацьовано автором.

Результати всебічного аналізу міжнародних зв'язків, прогнозних оцінок і перспективних умов розвитку є вихідною базою для прийняття рішення стосовно вибору міжнародних ринків та конкретизації цілей по відношенню до цих ринків.

Процес здійснення міжнародних маркетингових досліджень складається з п'яти етапів. На цих

етапах виникає багато специфічних методичних завдань, які необхідно розв'язати. На рис. 1 показані, відповідно підібрані для кожного з етапів, методичні завдання маркетингових досліджень міжнародних ринків.

Рис.1. Методичні завдання за етапами міжнародних маркетингових досліджень [складено на основі [5; 6; 10; 11] та доопрацьовано автором]

На першому етапі визначається проблема, яку необхідно дослідити, встановлюються цілі дослідження, зіставляється визначена проблема з існуючою інформацією. Важливим є уточнення обсягів маркетингового дослідження за напрямком діяльності, ідентифікацією суб'єктів дослідження, у просторі та часі та формулювання робочої гіпотези.

На другому етапі здійснюється пошук, відбір, оцінка та вибір вторинних та первинних (проводяться пробні дослідження – пілотаж) джерел інформації та методів її нагромадження.

На третьому етапі формується група, що реалізує дане міжнародне маркетингове дослідження. Суть етапу полягає у збиранні інформації. Вторинну інформацію нагромаджують, проводять її відбір та створюють бази даних. При збиранні первинної інформації проводять технічно-організаційні приготування локальних досліджень та тренінг інтерв'юєрів. Здійснення локальних досліджень координують та контролюють. Отриману первинну інформацію розбивають на категорії, кодують та створюють бази даних.

На четвертому етапі проводиться аналіз даних з використанням різноманітних методів відповідно до виду зовнішньоекономічної діяльності. Роз'яснення інформації дасть змогу спрогнозувати розвиток тих чи інших подій на закордонному ринку, визначити сильні та слабкі сторони фірми та її конкурентів та сформулювати відповідні висновки.

На п'ятому етапі відбувається письмова та усна презентація результатів міжнародного маркетингового дослідження. Ефективність маркетингових досліджень покажуть розроблені спеціальні рекомендації для прийняття подальших рішень.

Міжнародні маркетингові дослідження відрізняються від тих, що проводиться на

внутрішньому ринку, а саме: складністю отримання первинної інформації; нестачею або відсутністю вторинної інформації; значними витратами на проведення польових досліджень; необхідністю координації досліджень на ринках різних країн. Тому, застосування тих чи інших методів також має бути раціональним, оскільки переваги та недоліки кожного з методів роблять їх доцільними при здійсненні одних видів зовнішньоекономічної діяльності та можуть призвести до збитків в інших видах. Переваги та недоліки кожного методу, а також найпривабливіші сфери застосування у зв'язку з особливостями методів наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Сфери застосування методів маркетингових досліджень відповідно до їх переваг та недоліків*

Метод	Переваги	Недоліки	Сфера застосування
1. Аналіз документів	Відносно низькі матеріальні затрати. Невисокі затрати часу. Широкий вибір джерел отримання інформації.	Прихований характер інформації. Суб'єктивний характер аналізу інформації. Інформація не завжди достовірна	Використання даного методу дослідження доцільне при всіх формах зовнішньоекономічної діяльності.
2. Опитування споживачів	Зіставність результатів опитування. Відносно невеликий бюджет реалізації	Суб'єктивність інформації, що надається, подекуди її неточність. Необхідність прямого доступу до споживачів, конкурентів та інших об'єктів дослідження. Значні затрати часу.	Використовується в основному в діяльності фірми на внутрішньому ринку. При виході на зовнішній ринок доцільніше займатися дослідженням не самостійно
3. Спостереження	Не залежить від бажання об'єкта до співпраці. Максимальна об'єктивність вхідної інформації. Урахування довколишньої ситуації	Необхідність доступу до об'єкта спостереження. Значні затрати часу. Складність відстеження мотивів поведінки суб'єкта, його інтересів	Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності Міжнародні інвестиції
4. Експертні оцінки	Різнобічний аналіз проблеми. Отримання унікальної інформації. Оперативність. Використання знань експертів повною мірою. Надійність інформації	Складність організації процедури. Складність отримання єдиної групової думки. Суб'єктивність експертів у баченні інформації. Затрати можуть бути дуже високими	Міжнародна торгівля. Міжнародний лізинг. Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності Міжнародні інвестиції
5. Експеримент	Виявлення найбільш значущих факторів впливу. Максимальна наближеність до реальності. Урахування мотивів	Затрати часу. Фінансові, трудові, матеріальні затрати. Можлива сильна зарегульованість. Неможливість урахування всіх факторів. Необхідність у безпосередній участі об'єкта дослідження. Висока частка ризику	Міжнародна торгівля. Міжнародні інвестиції

6.Економіко-математичні методи	Чіткість запропонованих рішень. Відносна дешевизна. Надійність інформації. Оперативність. Зіставність результатів. Відносно низький рівень ризику	Необхідність кадрів відповідної кваліфікації. Необхідність володіння вихідними даними. Трудомісткість	Міжнародна торгівля. Міжнародний лізинг. Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
7.Математичне моделювання	Урахування значної кількості факторів. Відносно невеликий бюджет реалізації	Складність методу. Нестійкість взаємозв'язків. Затрати часу. Часто залежність від результатів експерименту	Міжнародна торгівля. Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності

* складено на основі [1; 3; 4; 12]

Кожен із зазначених методів може використовуватись у різних сферах, проте підприємство, обираючи один із методів чи їх комбінацію, має враховувати особливості виду діяльності, яким вона займається, а також характерні риси самих методів. Неправильний вибір методу призводить до отримання неточної чи ненадійної інформації, що, у свою чергу, веде до прийняття неправильного рішення.

Важливою особливістю здійснення міжнародних маркетингових досліджень є питання узгодженості, яку можна поділити на чотири групи:

- узгодженість об'єктів досліджень означає, що в усіх досліджуваних культурах об'єкти міжнародного маркетингового дослідження виражені через ті самі позиції, здійснюють ті самі функції в різних країнах та для групування цих об'єктів використовуються однакові способи (наприклад - реакція та поведінка споживачів стосовно товарної марки);

- узгодженість вимірювань означає забезпечення вимірювань у тих самих грошових, вагових одиницях, одиницях вимірювань відстані, кількості тощо;

- узгодженість пробного маркетингу передбачає рівнозначність вибірки, тобто такий підбір респондентів, щоб забезпечити порівнюваність у міжнародному аспекті; рівнозначність досліджуваного сегменту, тобто виникнення складностей під час пошуків відповідних сегментів у різних країнах; узгодженість методів вибору вибірки, тобто застосування такого методу, який можливо застосувати в усіх досліджуваних країнах.;

- узгодженість процесу первинних досліджень означає застосування однакових технологій збирання інформації в усіх досліджуваних країнах та врахування відносного застарівання даних.

Висновки. Підсумовуючі все вище викладене, треба зазначити, що під час виконання суб'єктом господарювання міжнародних маркетингових досліджень, виникає доволі широке коло методичних завдань та організаційних питань. Щоб зменшити коло питань і забезпечити виконання поставлених

завдань треба під час виконання маркетингового дослідження використовуватись схожі за змістом і складністю, інструментарієм методи та технології дослідження, а також методи підбору, перетворення та аналізу даних і пов'язування результатів. Такий підхід доцільно застосовувати для країн зі схожою історією, культурою, демографічною ситуацією, станом економіки, технологічним розвитком та іншими факторами.

Список літератури

1. Анурін В. Маркетингові дослідження. «Економіка і держава». 2012. № 7. С. 35-44.
2. Гаркавенко С. Маркетинг. Підручник. Київ: Лібра, 2002. 712 с.
3. Житник О. Маркетингові дослідження в Україні. «Маркетинг в Україні». 2013. № 1. С. 8-11.
4. Каніщенко О. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств. Київ: Знання, 2007. 446 с.
5. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін.; за ред. А. О. Старостіної. Київ: Знання. 2009. 1070 с.
6. Мельникович О. Парадигма маркетингу підприємств рекламної галузі. «Вісник Національного університету «Львівська політехніка»»: серія. Логістика. Львів: Львівська політехніка, 2010. № 690. С. 381-387.
7. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR.. «Українська Асоціація Маркетингу». 2007. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uam.in.ua/upload/medialibrary/82e/82e956ebc79b3e2e0a64eb33ee0e3fdf.doc&ved=2ahUKEwj2qeXKjf6GAXXbZ_EDHbHNCmoQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw05bNd7AtmAcFLxne3nKQ-y.
8. Набок І.І., Литвин А.Р., Особливості дослідження зарубіжних ринків в практиці міжнародного бізнесу. Архів метаданих «NAU Harvester System». 2011. №1. С. 167-170. URL: <https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4067>.

9. Писарєв О. «Вовк у кашемірі»: як Бернар Арно побудував найбільшу в історії імперію розкоші. Сайт «Мінфін». 2024. URL: <https://minfin.com.ua/ua/invest/articles/vovk-u-kashemiri-yak-bernar-arno-pobuduvav-naybilshu-v-istoriyi-imperiyu-rozkoshu/>

10. Савченко Ю.Т. Специфіка здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Електронний науковий архів «Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська

політехніка»». 2008. С.236-242. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/764/1/33.pdf>

11. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. Київ. КНЕУ. 2004. 400 с.

12. Янько А. Маркетингові дослідження: потужний інструмент пошуку інсайтів. Портал «YOUSCAN». 2022. URL: <https://youscan.io/ua/blog/market-research/>.

13. Kędzior Z., Karcz K. Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa, 2007. – 175 s.